

МИЛЛИЙ ХУНАРМАНДЧИЛИК ТУРЛАРИ

Атамуратов Адилбек Атабаевич

УрДУ Архитектура кафедраси катта ўқитувчиси.

Ўзбекистон, Урганч шаҳар

Нуржонов Улуғбек Илхомович

*УрДУ Магистратура бўлими, Бино ва Иншоотлар Архитектураси 211-гуруҳ
магистранти. Ўзбекистон, Урганч шаҳар*

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолани таҳлил қилиш жараёнида ўрта асрларда хунармандчиликнинг турлари ҳақида маълумотлар келтириб ўтилди. Қадимдан хунармандчилик саноатининг ривожланиши меҳнат фаолиятининг жадаллашувини талаб қилиб келган.

Калит сўзлар: Хунарманд, Хоразмда хунармандчилик, хунармандчилик, амалий санъат, хунармандлар устахоналари, маданий меърос.

АННОТАЦИЯ

В ходе анализа данной статьи были даны сведения о видах ремесел в Средние века. Древнее ремесло Развитие промышленности требует ускорения трудовой деятельности был.

Ключевые слова: Ремесленник, ремесла в Хорезме, ремесла, прикладное искусство, ремесленные мастерские, культурное наследие.

ABSTRACT

During the analysis of this article, information about the types of crafts in the Middle Ages was given. An ancient craft The development of industry requires the acceleration of labor activity has been.

Keywords: Craftsman, handicrafts in Khorezm, handicrafts, applied arts, handicraft workshops, cultural heritage

КИРИШ

Ўзбекистонда ўтказилган археологик тадқиқотлар бу ерда икки минг йил муқаддам кенг ривожланган ҳунармандчилик мавжуд эканлигини исботлади. Бу даврда синфий жамиятлар пайдо бўлиб, йирик меҳнат тақсимоли негизида ҳунармандчилик мустақил соҳа бўлиб, ажралиб чиққан. Оқибатда шаҳарларнинг ўсиши савдо-сотиқнинг ривожланишига имкон беради.

Айниқса XI-XII асрларда ҳунармандчилик кенг миқёсда ривожланиб, ўрта Осиёнинг, шу жумладан ўзбек элининг ҳам чет эллар билан иқтисодий маданий алоқалари авж олади. Маҳаллий ҳунармандчилик халқ хўжалигига зарур маҳсулотлар ишлаб чиқариш техник ва бадиий жиҳатдан юксак даражага кўтарилди. Ўзбек хонликлари даврида пойтахтларда зодагонлар, бой-тўралар ва ҳокимлар эҳтиёжларини қондирадиган ҳашаматли бинолар, турли зебу-зийнатлар яратадиган касб - ҳунарлар анча ривожланди. Шаҳар ва қишлоқ аҳолисига зарур маҳсулотлар етказиб берадиган ҳар-хил ҳунармандчилик соҳалари пайдо бўлди.

Одатда ҳунармандчиликнинг энг камида 3 хили мавжуд бўлган аҳоли яшайдиган жойга шаҳар деб ном берилган 1897йили биринчи аҳоли рўйхати вақтида катта шаҳарларда аҳолининг кўпчилик қисми ҳунармандлар ҳисобланган . Масалан, Наманган аҳолисининг -64%, Қўқоннинг -52%, Чустнинг -54%,Марғилоннинг - 50%,Андижоннинг -45%, Тошкент ва Самарқанднинг - 29% аҳолиси мустақил касб - ҳунар эгаси ҳисобланган хўжаликлардан иборат бўлган.

Шуни алоҳида қайд қилиш лозимки, ўтмишда ўзбеклар нафақат кўшни кўчманчи элатлар маҳсулотини харид қилувчилар, балки улар учун зарур ҳунармандчилик маҳсулотларини етказиб берувчи сифатида ҳам намоён бўлган. Шунинг учун маҳаллий усталар кўплаб тери ва жундан, ёғоч ва металдан, пахта ва ипакдан турли буюмлар, кийим-кечакларни ишлаб чиқариб бозорларда сотганлар. ўрта аср ҳунармандларининг яна бир хусусияти уларнинг муайян ижтимоий ташкилотларга эга бўлишида эди. Бу ўзига хос жамоатчилик анъаналарига таянган махсус уюшмаларга бирикиш эди.

Ўзбек ҳунармандчилигининг яна бир хусусияти унинг кўп соҳаларини бевосита уй-рўзгор хўжалиги билан боғлиқлиги эди. Кўп ҳунармандлар асосий касбидан ташқари айниқса қишлоқ шароитида (баъзан, шаҳарларда ҳам) деҳқончилик, боғдорчилик ва сабзавотчилик билан ҳам шуғулланиб келганлар. Уларнинг кўпчилиги қисми ўз маҳсулотларини яқин бозорга чиқарибгина қолмай ишлаб чиқарилган маҳсулотларга қараб, ҳақ олганлар. Бундай ҳолат қишлоқ жамоатчилиги анъаналарига боғлиқ бўлиб, даставвал қишлоқ эҳтиёжларига бўйсунган. Уй ҳунармандчилигида ип йиғириш, тўқиш, кигиз босиш каби касблар билан шуғулланилган. Тўқимачиликда гилам ва палос биринчи ўрин турар эди. Иш қуролларининг оддийлиги, техникавий жиҳатидан қолоқлигига қарамай, ўзбек ҳунармандчилигининг кўп соҳалари ниҳоятда юксак санъат намуналарини яратган ажойиб амалий касб - ҳунар сифатида танилган. Ҳунармандчиликнинг қадимий даврларидан энг кенг тарқалган соҳаси темирчилик ҳисобланган. Бу соҳанинг ривожини даставвал маҳаллий хом ашёга боғлиқ бўлган. Ўзбекистон ўзининг ер қазилма бойликлари, олтин, кумуш, мис, темир кабилари билан аввалдан машҳур бўлган. 1913 йилда маҳаллий ҳунармандлар 72% металл буюмлар ишлаб чиқарганлар. Металл ишлаб чиқариш 19 касбга бўлинган.

Ривожланган соҳалардан бири металл қуйиш билан боғлиқ бўлган, у кўп жойларда дегрезлик ёки қозончилик, Хоразм ва Бухорода «Позачи» ёки «Позагар» деб номланганлар.

Дегриз одатда ҳар хил ҳажмдаги қозон, поза(тиш), чой идиш, обдаста, аспак, шамдон, маколдон, корачирок, арава ғилдирикларига таг чўян ёки халқа жувоз бошмоқи ва ҳоказолар ишлаб чиқарган. Баъзан буюртма елим идиш, қандил, келича, носсўқи ва бошқа буюмлар ҳам қуйилган. Бухоро ва Самарқандда рехтагар - жиз билан чўяндан замбарак (тўп) ва ўқи, қурол-аслаҳа ва бошқа уй- рўзгор буюмларини ясаган. Айрим жойларда дегрезлар чўяндан маҳсулотига қараб чўянлар деб ҳам номланган. Чўян қуйиш учун махсус лойдан қурилган ўчоқ (Фарғона ва Тошкентда «Ён дўкон», Бухорода «кўра», Хоразмда «Дастгоҳ»)ларда эритилиб, қумдан ясалган асбоб идишларнинг ҳар хил қолипларда зарур маҳсулотлар қурилган.

XIX аср ўрталаригача дегрезлар хомашёни маҳаллий конлардан олганлар, кейинчалик рус мамлакатчилиги даврида Россиядан келтирилган темир-терсаклардан фойдаланилган. Умуман металл буюмларни ишлаб чиқариш хунармандчилиги асосан тўртта йирик соҳага бўлинган: темирчилик, заргарлик, мисгарлик ва тунукасоzлик. Шулардан энг қадимий ва барча метал ишлаб чиқариш соҳаларига зарур қурол ва дастгоҳлар, халқ хўжалигига, айниқса дехқончилик қуроллари, уй-рўзғор буюмларини етказиб бериб турган соҳа темирчиликдир.

XIX аср охирлари-XX аср бошларида ўзбек темирчилиги шунчалик ривожланганки, унинг ичида меҳнат тақсимоти асосида мустақил соҳалар юзага келган. Масалан, уй-рўзғор буюми ва эркак сарпоси таркиби ҳисобланган ўзбек пичоғини махсус пичоқчилар, қулф-калитни қулфчи ёки қулфгарлар, игна - бигизни игначи ёки игнасоzлар, ҳар хил асбоб ва буюмларни чилангар, михгар, наълчи, тақачи каби темирчи усталар ясаган, маҳаллий темирчилар асбоблардан 40 га яқин турларини билганлар Бухорода 32 хилдаги темир маҳсулотлари ишлаб чиқарадиган соҳа маълум бўлган. Мисгарлик ҳам жуда кенг тарқалган. Масалан, асримиз бошларида Бухорода 400 га яқин, Хивада 200 дан ортиқ мисгар бўлган. Айрим усталар маҳорат билан бадий буюмлар ясаганлар. Айниқса, Бухоро, Фарғона, Хива мисгарлари машҳур бўлганлар. Улар ҳар хил ичимликлар учун идишлар, овқат ва сут идишлар (мислаган, мис товоқ, мис баркаш, лаъли, мис кўза, хумча, кумғон, стойил, офтоба, обдаста, тос, лаган, солобча, чилобчин, кошкул) ҳар хил қутича ва сандиқча носвой идиш ва ҳоказолар ишлаб чиқарганлар. Кўп буюмларга бўрттирилган ёки ўйма нақшлар берилган. Россия хонликларни босиб олгандан сўнг маҳаллий мисгарлар ўзига хос самовар чиқара бошлаганлар. Мисгарлар хом ашёни асосан Россиядан келтирганлар, рух, қўрғошин, кислота, нашатир ҳам ташқаридан келтирилган. Барча манбаларда маҳаллий усталарнинг зўр маҳорат билан бадий буюмлар ясаганлиги тўғрисида гапирилади.

Ўзбек заргарлиги ҳам қадимий даврлардан ўзининг ажойиб санъати билан танилган. Заргарлик ноёб бадий асарларининг намуналари кўпгина археологик

казилмалардан топилган. Заргарлик техник жиҳатдан умумий металл буюмларни ясаш услубларидан ташқари ўзига хос хусусиятларга ҳам эга бўлганлар. ҳатто олтин ва кумушни боғлаш, қиздириш, сайқаллаш, пардозлаш буюмга гул босиш, тилла сув бериш каби ишларда ўзига хос нозик услуб талаб қилинган. Заргар бойларнинг буюртмаси билан катта кичик қиммат баҳо безакларни жуда чиройли қилиб ясаганлар.

ўрта Осиё, шу жумладан Россия мустамлакасига айланган Ўзбекистонда заргарлик ва мисгарлик касблари аста - секин инқирозга учрайди. Арзон баҳода завод, фабрикадан зебу-зийнат буюмларининг маҳаллий бозорларга кўплаб келтирилиши бу ерлардаги ҳунармандчиликнинг таназзулга юз тутишига сабаб бўлди.

Ҳозиргача кенг тарқалган қадимий касблардан бири ёғоч буюмларни ясаш, ёғоч ўймакорлиги ҳунармандчилигидир. Маҳаллий усталар ёғочдан ҳар хил ишлаб чиқариш қуроллари, уй-рўзгор буюмлари, транспорт воситалари, синч ва устунлар, ойна-эшиқлар сандиқ ва бешиқлар, элак ва чарх, эгар ва

ҳоказолар ишлаб чиқарганлар. Бадиий аҳамиятга эга бўлган ўймакорлик, дурадгорликда алоҳида аҳамиятга эга энг оғир ва мураккаб меҳнат талаб қиладиган, бадиий амалий санъат соҳасидир. Мармар ўймакорлиги(сангтарошлик)дир. Бу соҳа ҳам энг мураккаб санъа тури ҳисобланади.

Ўзбек диёрида энг қадимий ва оммавий ҳунармандчилик кулолчилик касби ҳисобланади, ўзбек кулолчилигининг энг машҳур марказлари Фарғона водийсидаги Риштон қишлоғи, Бухородаги Ғиждувон, Хоразмдаги Мадр ва Боғотдадир. Бу ерларда олий сифатли ва нозик безакли сопол буюмлар яратилган. Кулолчилик ҳунари ниҳоятда ривожланган ва маҳсулотга қараб бир неча соҳаларга бўлинган. Кулолларнинг маҳсулотлари нафақат шакллари бошқа номлари билан ҳам

фарқланган. Тандирчилик ҳам кулолчиликнинг бир туридир. Илгари ҳар бир ҳовлида ўрнатилган тандирни махсус усталар - тандирчилар ишлаб чиқарган. Тандирчилар ҳар бир вилоятда турлича шаклда қурилган.

Тўқимачилик ва ипакчилик касби ҳам жуда кенг тарқалган. Асримиз бошларида йирик шаҳарларда тўқимачилик билан шу ёулланувчи манафактура типигаги йирик корхоналар бўлиб, уларнинг маҳсулотини узок яқин бозорларга чиқарилган. Тола ишлаб чиқарувчилари билан тўқимачилардан ташқари бир неча касб соҳалари – бўёқчилар, пардозчилар, тандирчилар, тўқув дўқони, тароги ва ремизини ишловчилар, читгарлар (гул босувчи) ва ҳоказолар бўлган. қадимдан ипакчилик ва ипак газлама тўқиши бутун Туркистонда тарқалган ва юксак даражага кўтарилган. қадимий касблардан пиллакашлик муҳим ўринни эгаллаган. Пиллани чувитиш билан махсус ҳунармандлар - пиллакашлар ўз устахонаси (чорхона)да машғул бўлганлар. Ип газламаларига турли нақшлар берадиган уста (читгар)лар айниқса Хоразм, Самарқанд, Тошкент, Фарғона Бухоро ва Шаҳрисабзда кўп бўлган. Тўқувчилик билан нафақат айрим усталар шуғулланганлар. Чунки кўп оилаларда кийим - кечакни уйда аёлларнинг ўзлари қўлда тикганлар. XX аср бошларида Туркистон ўлкасида дастлабки тикув машиналари («Зингер» фирмаси маҳсулоти) пайдо бўлган. Оқибатда янги ҳунармандчилик касби машиначилик юзага келади, хатто машинада тикиладиган бадий каштачилик соҳаси пайдо бўлади. ўзбекларда энг кенг тарқалган касблардан бири дўппи дўзликдир. ўзига хос шакли, кашта услуби, гул нақши билан Чуст, қўқон, Марғилон, Самарқанд, Хоразм, Шаҳрисабз, Сурхондарё, дўппиларидан фарқ қилган.

Тери ишлаб чиқариш ва ундан турли буюмлар тикиш жуда машҳур бўлган. Ўзбек усталарига мол териси дастлабки хом ашё сифатида кўнчилик ва чарм маҳсулотини етиштириб беришда хизмат қилган.

Эрамизнинг биринчи асрларидаёқ кишилар ганчни ажойиб хусусиятга эга эканлигини билиб ундан каълалар, карвонсарой ва бошқа жойларни безашда фойдалана бошлаганлар. Бўлиб ўтган жанглар оқибатида улар вайронага айланиб факат колдиклари сакланиб қолган.

III асрда Тупроккаъланинг серҳашам Сарой меҳмонхоналари ўймаганч билан безатилган, Варахшадаги топилмалардан VII-VIII асрлардаги Бухоро саройи колдикларидан намуналар топилган. Бу наъмуналарларда қушлар, ҳайвонлар, баликларни, ўсимликсимон ва геометрик шаклларнинг ўйма нақшларини кўриш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. *Ислом Каримов «Баркамол авлод Ўзбекистон тараккиётини пойдевори» 1997 йил, Тошкент.*
2. *Р.Х.Жўраевнинг «Педагогик технология асослари» Тошкент, 2003 йил.*
3. *«Таълим тараккиёти дастури», Тошкент, 1999 йил.*
4. *С.С. Булатов. «Ганчкорлик». Тошкент, 1997 йил.*
5. *И. Жабборов «Ўзбек халқ этнографияси» Т.1994-52-82-б.*
6. *Т. Хўжаев. К.Абдуллаев «Аждодлар қиёфаси» Туркистон газ. 92.26.IX.*
7. *М.Рустамов«Ўзбекистон этнографияси»Тош;1991.I-IV жилд.*
8. *Остроумов. Н.П. Сарту Т. 1908.*

9. Толстов. С.П. «Қадимий Хоразм мад. излаб»Т. Фан 1957.

10. И. Жабборов «Ўзбек халқ этнографияси». Тош.199487-99 б.

11. У. Қорабоев «Ўзбек байрамлари» Т. 1991й